

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИННГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шарипов Рустам Хайтович

Д. м. н., доцент, заведующий кафедрой педиатрии и общей практики ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

Расулова Нодира Алишеровна

К.м. н., доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

For citation: Sharipov Rustam, Rasulova Nodira. Features of lipid peroxidation in children with perinatal injuries of the central nervous system. Journal of hepato-gastroenterology research. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.69-72

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001959>

АННОТАЦИЯ

Данные, полученные нами при исследовании перекисного окисления липидов у здоровых грудных детей, указывают, что этот процесс имеет свои особенности и они могут быть использованы в качестве контроля у больных детей при различных патологических состояниях. В связи с этим решено изучить состояние перекисного окисления липидов у детей с перинатальными повреждениями центральной нервной системы и установлено, что проведение общепринятой терапии, оказывает положительное влияние на некоторые показатели процессов перекисного окисления липидов, однако полной нормализации большинства из них не происходит.

Ключевые слова: Перекисное окисление липидов, перинатальные поражения нервной системы, дети грудного возраста, гемолиз эритроцитов, малоновый диальдегид, интенсивность деградации МДА.

Sharipov Rustam Xaitovich

T. f. d., dotsent DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrasini mudiri
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

Rasulova Nodira Alisherovna

T.f. n., DKTF pediatriya va umumiy amaliyot kafedrasini dotsenti
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

MARKAZIY ASAB TIZIMINING PERINATAL SHIKASTLANISHI BO'LGAN BOLALARDA LIPID PEROKSIDLANISHINING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Sog'lom chaqaloqlarda lipid peroksidatsiyasini o'rganish paytida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega va ular turli patologik sharoitlarda kasal bolalarda nazorat sifatida ishlatilishi mumkin. Shu munosabat bilan, Markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi bo'lgan bolalarda lipidlarning Peris oksidlanishining holatini o'rganishga qaror qilindi va umumiy qabul qilingan terapiya lipid peroksidlanish jarayonlarining ba'zi ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, ammo ularning aksariyati to'liq normallashtirilmaydi.

Kalit so'zlar: Lipid peroksidatsiyasi, asab tizimining perinatal shikastlanishi, chaqaloqlar, eritrotsitlar gemolizi, malon dialdegid, MDA degradatsiyasining intensivligi.

Sharipov Rustam Khaitovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Pediatrics and General Practice, FOPE

Rasulova Nodira Alisherovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
of the Department of Pediatrics and General Practice, FOPE
Samarkand State Medical university

FEATURES OF LIPID PEROXIDATION IN CHILDREN WITH PERINATAL INJURIES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM

ANNOTATION

The data obtained by us in the study of lipid peroxidation in healthy infants indicate that this process has its own characteristics and they can be used as a control in sick children with various pathological conditions. In this regard, it was decided to study the state of lipid peroxidation in children with perinatal injuries of the central nervous system and it was found that conventional therapy has a positive effect on some indicators of lipid peroxidation processes, but the complete normalization of most of them does not occur.

Keywords: Lipid peroxidation, perinatal lesions of the nervous system, infants, erythrocyte hemolysis, malondialdehyde, the intensity of degradation of MDA.

Актуальность. Перинатальные поражения нервной системы у новорожденных – ряд состояний и заболеваний головного, спинного мозга и периферических нервов, объединённых в общую группу по времени воздействия повреждающих факторов [8,13]. По данным эпидемиологических исследований частота постановки диагноза «перинатальное поражение центральной нервной системы» достигает 715:1000 детей первого года жизни. В качестве основного и сопутствующего заболевания данный диагноз выставляется более чем у 90% детей, получающих лечение в неонатологических стационарах [10,14]. По данным большинства зарубежных авторов, частота гипоксических поражений у доношенных новорожденных составляет не более 6:1000 и колеблется от 33% до 70% у недоношенных детей [2,5].

В последние годы расшифрованы тонкие механизмы патогенеза гипоксически-ишемических поражений мозга. Установлена роль выброса свободно-радикальных веществ и нарушений перекисного окисления липидов в повреждении мембран нервных клеток, роль блокады кальциевых каналов, страдания энергетических субклеточных структур – в первую очередь митохондрий. В условиях гипоксии нарушается перекисное окисление липидов с накоплением агрессивных свободных радикалов, гидроперекисей, которые оказывают деструктивное действие на мембраны нейронов [3,4].

Свободные кислородные радикалы являются чрезвычайно реактивными, повреждают клеточные мембраны и митохондрии, ДНК. Они могут расщепляться как деструктивные вещества, приводящие к массивным повреждениям нервной ткани, и их появление свидетельствует о тяжести далеко зашедшего процесса [9,11].

Учитывая, что основной субстрат липидной перекисидации – НЖК – является обязательным компонентом любой биологической мембраны, негативные по следствию стимуляции реакций ПОЛ отражаются в первую очередь на состоянии всех без исключения клеточных мембран [7,8,10].

Установлено, что повреждающее воздействие различных факторов может реализоваться как в форме быстрой гибели клетки (нейрональный некроз), так и в форме отсроченной, замедленной гибели – апоптоз [12]. Последний механизм может быть обратимым, т.е. у врача появляется время для предотвращения гибели клетки – так называемое «терапевтическое окно». Установлено, что пострадавшие нейроны через межнейронные связи могут обусловить каскады патологических реакций, которые так же необходимо купировать, что обуславливает необходимость

своевременного лечения и реабилитации детей с перинатальной патологией [1,6].

Целью работы явилось изучение состояния процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в эритроцитах у детей с перинатальными повреждениями центральной нервной системы.

Материал и методы. Изучены результаты анамнестических, клинико-лабораторных методов обследования 20 здоровых и 26 детей грудного возраста с перинатальными поражениями центральной нервной системы. Число мальчиков и девочек было равным. Помимо оценки неврологического и соматического статуса детей нами изучены следующие параметры, характеризующие процессы ПОЛ и интенсивность окислительных процессов в мембранах эритроцитов: степень гемолиза эритроцитов до инкубации (механическая устойчивость эритроцитов) и после инкубации в физиологических условиях (перекисный гемолиз без инициации), содержание малонового диальдегида (МДА) до и после инкубации, интенсивность деградации МДА, соотношение % деградации МДА/содержание МДА (Д/МДА).

Обсуждение полученных результатов. Нами были исследованы особенности процессов ПОЛ у 20 здоровых детей. Эту группу составили дети, родившиеся у здоровых матерей с физиологическим течением беременности и родов. Общее состояние детей в момент рождения и в первые дни жизни было удовлетворительным. Оценка по шкале Апгар составила 8-10 баллов. Масса тела при рождении у детей этой группы колебалась от 3000 до 3800 г. Со стороны внутренних органов патологических изменений не наблюдалось. Физиологические рефлексы новорожденных были удовлетворительными. Почти у всех детей пуповинный остаток отпал на 3-4 сутки. Все дети были приложены к груди в первые сутки жизни, сосали активно. На момент исследования большинство детей (14) находились на грудном вскармливании. Из них 11 детей в возрасте до 6 мес находились на исключительно грудном вскармливании, 3 детей старше 6 мес получали прикорм. Из остальных детей 4 находились на смешанном вскармливании и 2 – на искусственном. Психомоторное развитие детей этой группы характеризовалось тем, что все дети были активны, проявляли интерес к окружающему. 5 детей 4-5 месяцев жизни «гулили», дети второго полугодия жизни произносили отдельные слоги. Развитие моторных навыков соответствовало возрастной норме. Профилактические прививки все дети получили в надлежащие сроки. Результаты исследований процессов ПОЛ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели процессов ПОЛ у здоровых детей.

№	Показатель	Значение
1.	Гемолиз эритроцитов до инкубации, %	1,1±0,09
2.	Гемолиз эритроцитов после инкубации, %	2,21±0,44
3.	% прироста гемолиза	100
4.	МДА до инкубации, нмоль·10 ⁶ эритроцитов	0,86±0,12
5.	МДА после инкубации, нмоль·10 ⁶ эритроцитов	1,4±0,16
6.	МДА/гемолиз после инкубации	0,5±0,1
7.	Деградация МДА, %	1,3±0,1
8.	Соотношение деградация/МДА	2,02±0,4

Как видно из таблицы, гемолиз эритроцитов до инкубации в данной возрастной группе составляет 1,1±0,09%, на интенсивность метаболических процессов в клетке указывает гемолиз эритроцитов после инкубации и

составляет 2,21±0,44%. Отсюда следует, что перекисный гемолиз превышает механический в 2 раза, что подтверждает литературные данные. Процент прироста гемолиза равен 100. Содержание МДА до инкубации у здоровых детей соответствует 0,86±0,12 нмоль·10⁶ эритроцитов, а содержание МДА после

инкубации выше в 1,6 раз ($1,4 \pm 0,16$ нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов). Соотношение МДА к гемолизу указывает на способность клетки противостоять токсическому действию МДА и составляет в данном возрасте $0,5 \pm 0,1\%$. Регуляцию процессов липидной пероксидации отражает показатель интенсивности деградации МДА, который у грудных детей составляет $1,3 \pm 0,1\%$, а соотношение деградации к МДА – $2,02 \pm 0,4$.

Данные, полученные нами при исследовании процессов липидной пероксидации у здоровых грудных детей, указывают,

что этот процесс имеет свои особенности, которые могут быть использованы в качестве контроля у больных детей при различной патологии, в т.ч. и при перинатальных повреждениях центральной нервной системы.

Исходя из этого мы решили изучить состояние ПОЛ в эритроцитах у детей с перинатальными поражениями нервной системы. В эту группу вошли 26 детей грудного возраста с ПЭП, получавших общепринятую терапию. Результаты исследований приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели ПОЛ у детей с перинатальными поражениями нервной системы

№	Показатель	При поступлении	На 7-10 день лечения
1.	Гемолиз эритроцитов до инкубации, %	$2,0 \pm 0,24$	$1,4 \pm 0,05^{* **}$
2.	Гемолиз эритроцитов после инкубации, %	$3,2 \pm 0,4$	$2,3 \pm 0,03^{**}$
3.	% прироста гемолиза	60	64
4.	МДА до инкубации, нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов	$3,3 \pm 0,33$	$2,8 \pm 0,1^{* **}$
5.	МДА после инкубации, нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов	$2,8 \pm 0,17$	$2,0 \pm 0,17^{* **}$
6.	МДА\гемолиз после инкубации	$1,6 \pm 0,39$	$1,0 \pm 0,07^{* **}$
7.	Деградация МДА, %	$0,87 \pm 0,16$	$1,28 \pm 0,28^{**}$
8.	Соотношение деградация\МДА	$1,6 \pm 0,44$	$1,96 \pm 0,5^{**}$

* показатель достоверности по сравнению с данными здоровых детей ($P < 0,05$)

** показатель достоверности по сравнению с данными первого исследования ($P < 0,05$)

Как видно из таблицы, у детей этой группы гемолиз эритроцитов до инкубации хотя достоверно и снижается по сравнению с данными до лечения ($1,4 \pm 0,05\%$ против $2,0 \pm 0,24\%$ соответственно), все же нормализации не происходит ($1,4 \pm 0,05\%$ против $1,1 \pm 0,09\%$ у здоровых детей)

Гемолиз эритроцитов после инкубации практически не отличался от показателей здоровых детей ($2,3 \pm 0,03\%$ и $2,21 \pm 0,44\%$ соответственно). Следовательно, несмотря на повышенное значение гемолиза эритроцитов до инкубации, гемолиз эритроцитов после инкубации у детей данной группы не отличается от данных здоровых детей. В связи с этим процент нарастания гемолиза эритроцитов у детей с перинатальными поражениями нервной системы был значительно снижен по сравнению со здоровыми детьми (64 и 100% соответственно). Содержание МДА до инкубации оставалось на высоких цифрах ($2,8 \pm 0,1$ нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов против $0,86 \pm 0,12$ нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов у здоровых детей), хотя и имела тенденция к его снижению. У детей данной группы МДА после инкубации было достоверно выше нормы ($2,0 \pm 0,17$ нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов против $1,4 \pm 0,16$ нмоль $\cdot 10^6$ эритроцитов у здоровых детей), однако проводимое лечение способствовало достоверному снижению этого показателя по сравнению с данными до лечения.

Соотношение МДА\гемолиз после инкубации было выше, чем у здоровых детей ($1,0 \pm 0,07$ против $0,5 \pm 0,1$ соответственно), однако имело место достоверное его снижение по сравнению с первоначальными данными ($1,6 \pm 0,39$ против $1,0 \pm 0,07$).

Интенсивность деградации МДА достоверно повышалась по сравнению с первоначальными данными ($1,28 \pm 0,28\%$ и $0,87 \pm 0,16\%$) и не отличалась от показателей детей здоровой группы.

Те же изменения прослеживались и в соотношении деградация\МДА: ($1,6 \pm 0,44$ и $1,96 \pm 0,5$ до и после лечения соответственно).

Таким образом, у детей с ПЭП, получавших общепринятую терапию, имеется значительная положительная динамика показателей процессов ПОЛ, хотя большинство из них не достигает нормальных величин.

Положительная динамика отмечалась и со стороны клинической симптоматики: дети становились спокойнее, у них нормализовался сон, стабилизировались функции внутренних органов. Улучшался аппетит и, следовательно, дети стали прибавлять в весе. Появился активный интерес к окружающему. В целом, клинически выраженное улучшение наблюдалось между 10-15 днями терапии.

Заключение. Таким образом установлено, что показатели ПОЛ у здоровых детей грудного возраста имеют свои особенности, следовательно, результаты проведенных исследований могут быть использованы в качестве контрольных при различных патологических состояниях. Нами решено изучить состояние ПОЛ у детей с перинатальными повреждениями ЦНС для выяснения уровня изменений данного параметра. Установлено, что проведение общепринятой терапии, оказывает положительное влияние на некоторых показателях процессов ПОЛ, однако полной нормализации большинства из них не происходит. Это, в свою очередь, диктует необходимость поиска новых лекарственных средств, которые наряду с положительным влиянием на неврологическую симптоматику способствовали бы нормализации большинства показателей ПОЛ. В результате открывается перспектива в реабилитации и значительному сокращению процента детей с остаточными явлениями перинатальных повреждений ЦНС.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Ануриев А.М., Горбачев В.И. Гипоксически-ишемические поражения головного мозга у недоношенных новорожденных. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2019; 119 (8 вып. 2) стр 63-69.
2. Барашев, Ю. И. Перинатальная неврология / Ю. И. Барашев. – М. : Триада Х, 2011. – 672 с.
3. Национальное руководство по неонатологии / под ред. академика РАМН Н. Н. Володина. – СПб. : ГЕОТАР-МЕДИА, 2009.
4. Немкова С.А. Современные принципы комплексной диагностики и реабилитации перинатальных поражений нервной системы и их последствий. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017;
5. Перинатальные поражения центральной нервной системы у новорожденных : учебное пособие / З. А. Лютая, А. И. Кусельман, С. П. Чубарова; под ред. проф. А. И. Кусельмана. – Ульяновск: УлГУ, 2016. – 100 с.
6. Расулова Н. А. Необходимость определения уровня 25 (ОН) D //Молодой ученый. – 2020.

7. Шамсиев, А. М., Шарипов, Р. Х., Атакулов, Д. О., Юсупов, Ш. А., Шамсиев, Ж. А., & Суванкулов, У. Т. (2001). Возрастная динамика липидной пероксидации у детей. *Вестник врача общей практики. Самарканд*.
8. Шарипов Р. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКСИБРАЛА ПРИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-103.
9. Шарипов Р. Х., Расулова Н. А., Расулов А. С. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ОКСИБРАЛ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ У ДЕТЕЙ НА ОСНОВАНИИ АКТИВНОСТИ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
10. Шарипов Р., Расулова Н. ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 287-293.
11. Шарипов Р. Х., Махмудова З. Р., Расулова Н. А. КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ ОКСИБРАЛОМ У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 1-5. – С. 148-151.
12. ШАРИПОВ Р. Х., РАСУЛОВА Н. А., МАХМУДОВА З. Р. Новые горизонты, улучшающие соматический статус детей раннего возраста //ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 2..
13. Irbutaeva L. T. et al. Efficiency of oxibral in children with respiratory diseases, suffering minimum brain dysfunction //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 11. – С. 50-54.
14. Khaitovich S. R., Alisherovna R. N. Correction of Neurological Disorders in Children with Respiratory Diseases //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 9. – С. 96-99.
15. Жамшедона А. М., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ, МУАММОГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
16. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
17. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
18. Ашурова М. Ж., Гарифулина Л. М. Минеральная плотность костей и уровень Витамина Д У ДЕТЕЙ с ожирением //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 44-44.
19. Гойибова н. С., гарифулина л. М. Функции почек у детей с ожирением //вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – с. 51-57.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000